

Stanovisko zpravodaje k Závěrečné zprávě

1. Základní údaje

Název programu	TK - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Název podprogramu	Podprogram 1 - Výzkum ve veřejném zájmu
Identifikační kód projektu (číslo)	TK05010184
Název projektu	Metodika odběru H ₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice
Uplynulé období (etapa, rok)	2025
Doba řešení projektu	03/2023 - 06/2025
Hlavní příjemce projektu	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Další účastník	
Jméno zpravodaje	Ing. Šimoník Milan

2. Věcná část

2.1. Zhodnocení souladu provedených činností za poslední rok (období) s návrhem projektu.		
A	X	Činnosti byly provedeny zcela v souladu s návrhem projektu.
B		Provedené činnosti neodpovídaly návrhu projektu, a to z důvodů nezpůsobených příjemcem.
C		Odchytky projektu jsou závažné. Provedené činnosti neodpovídaly návrhu projektu, a to z důvodů způsobených příjemcem.
Komentář k otázce jako celku		Byly provedeny činnosti v souladu s návrhem projektu.
2.2. Zhodnocení výstupů a výsledků dle schváleného návrhu projektu za poslední rok (období).		
A	X	Výstupy a výsledky byly dosaženy v souladu se Smlouvou/Rozhodnutím o poskytnutí podpory, popř. ve znění Dodatku k této Smlouvě.
B		Výstupy a výsledky byly dosaženy částečně.
C		Výstupy a výsledky nebyly dosaženy.
Komentář k otázce jako celku		Byly dosaženy výstupy v souladu se smlouvou. Byla akreditována metodika odběru vodíku (V2) a schválena AG (MPO).
2.3. Zhodnocení výstupů a výsledků dosažených nad rámec schváleného návrhu projektu za poslední rok (období).		
A		Dosažené výsledky nad rámec schváleného návrhu projektu, jsou provázány s cíli projektu.
B		Dosažené výsledky nad rámec schváleného návrhu projektu jsou pouze částečně provázány s cíli projektu.
C		Dosažené výsledky nad rámec schváleného návrhu projektu nejsou provázány s cíli projektu.
D	X	Výsledky nad rámec nejsou.
Komentář k otázce jako celku		Nejsou výsledky nad rámec projektu.

2.4. Zhodnocení odborného stavu a plnění cílů projektu.		
A	X	Průběh řešení projektu zcela naplnil cíle projektu.
B		Průběh řešení projektu vykázal nezávažné odchylky, cíle projektu nejsou ohroženy.
C		Průběh řešení projektu vykázal závažné nedostatky, naplnění cílů projektu je ohroženo.
Komentář k otázce jako celku		Průběh řešení naplnil cíle projektu. Byly dosaženy cíle V1 typu Gfunk - sestava pro odběr H ₂ při vysokých tlacích a cíl V2 - metodika odběru vodíku při vysokých tlacích.

3. Finanční část

3.1. Zhodnocení čerpání investičních nákladů.		
A		Prostředky byly čerpány v souladu se Smlouvou/Rozhodnutím o poskytnutí podpory, popř. ve znění Dodatku k této Smlouvě a znění schválených změn.
B		Prostředky nebyly čerpány v souladu se Smlouvou/Rozhodnutím o poskytnutí podpory, popř. ve znění Dodatku k této Smlouvě a znění schválených změn.
C	X	Investiční náklady nebyly naplánovány.
Komentář k otázce jako celku	Nejsou.	
3.2. Zhodnocení čerpání neinvestičních nákladů.		
A	X	Prostředky byly čerpány v souladu se Smlouvou/Rozhodnutím o poskytnutí podpory, popř. ve znění Dodatku k této Smlouvě a znění schválených změn.
B		Prostředky nebyly čerpány v souladu se Smlouvou/Rozhodnutím o poskytnutí podpory, ve znění Dodatku k této Smlouvě a znění schválených změn.
Komentář k otázce jako celku	Prostředky čerpány v souladu se smlouvou.	
3.3. Zhodnocení efektivity vynaložených prostředků.		
A		Prostředky byly vynaloženy vysoce efektivně, přínosy z dosažených výsledků výhledově převyšují náklady vložené na jejich dosažení.
B	X	Prostředky byly vynaloženy efektivně a výsledků bylo dosaženo za náklady odpovídající danému typu výsledku či výsledků.
C		Prostředky nebyly vynaloženy efektivně a dosažené výsledky neodpovídají situaci odpovídající dosažení daného typu výsledku či výsledků.
Komentář k otázce jako celku	Vynaložené prostředky odpovídají dosaženým výsledkům.	

4. Zhodnocení implementačních plánů

4.1. Zhodnocení implementačních plánů (IP).		
A	X	IP obsahují potřebné informace ke zhodnocení uplatnění většiny výsledků.
B		IP obsahují potřebné informace ke zhodnocení uplatnění části výsledků.
C		IP neobsahují potřebné informace ke zhodnocení uplatnění výsledků.
D		IP nebyly předloženy.
Komentář k otázce jako celku		IP obsahuje dostatečné informace ke zhodnocení uplatnění výsledku(V2) a to jak v rámci ČR, tak potenciálně i v zahraničí.

5. Závěrečné hodnocení

5.1. Zhodnocení předložené zprávy projektu.		
A	X	Zpráva byla předložena kompletní a kvalitní.
B		Zpráva byla předložena kvalitní, nikoliv kompletní.
C		Zpráva není kompletně a kvalitně zpracována, k zpracování jsou připomínky.
D		Zpráva nebyla předložena.
Komentář k otázce jako celku		Zpráva byla předložena v dostatečné kvalitě a rozsahu.
5.2. Zhodnocení mezinárodní spolupráce v rámci řešení projektu.		
Komentář k otázce jako celku		Není.
5.3. Návrh dalšího postupu		
A		Veřejnosprávní kontrola.
B		Jiné (např. požadavek přepracování nebo doplnění zprávy atd., schůzka s odborným garantem, individuální jednání s řešiteli).
Komentář k otázce jako celku		Není navrženo.
5.4. Návrh dalšího postupu - hromadné x individuální Závěrečné oponentní řízení.		
A	X	Hromadné Závěrečné oponentní řízení.
B		Individuální Závěrečné oponentní řízení.
Komentář k otázce jako celku		Navrženo hromadné ZOŘ.
5.5. Závěrečné zhodnocení projektu.		
A		Uspěl s vynikajícími výsledky.
B	X	Uspěl podle zadání.
C		Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena.
D		Nesplněno zadání, bylo/bude přistoupeno k sankčním ustanovením smlouvy.
Komentář k otázce jako celku		Projekt splnil očekávání. Byla vyvinuta sestava pro odběr H2 při vysokých tlacích(V1) a metodika odběru vodíku při vysokých tlacích (V2). Metodika byla akreditována a bez připomínek akceptována ze strany AG (MPO).

5.6. Jedná se o excelentní projekt z hlediska kvality řešení, dosažených výsledků a naplnění stanoveného cíle.	
Ano	
Ne	X
Komentář k otázce jako celku	Není.